

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxeammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUR O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI

**Zulunov Ravshanbek Mamatovich,
dotsent, f.-m.f.n, Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali**

**Samatova Zarnigor Nematovna,
1-bosqich magistranti
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Farg'ona filiali**

Annotatsiya. Ushbu maqolada kiberxavfsizlik sohasidagi zamonaviy muammolar, kiberjinoyat turlari va axborot xavfsizligini ta'minlash usullari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, kiberjinoyat, kibernetika, bulutli hisoblash, axborot xavfsizligi.

Kirish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha tashkilotda 800 dan ortiq bulut ilovalari mavjud bo'lib, ularning aksariyati biznesga tayyor emas. Oxirgi ikki yil ichida bu o'rtacha ko'rsatkich o'sishda davom etmoqda. Aksariyat tashkilotlar bu fakti 80–90 foiz deb baholamoqda. Mavjud muhit haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lish uchun ko'pchilik tashkilotlarning birinchi qadami Shadow IT havfni baholashdan iborat. Tashkilotda aniqlangan eng xavfli ilovalarga kirish orqali IT ma'murlari kompaniya uchun umumiy xavfni kamaytirishi mumkin. Bu aniqlash uchun qo'shimcha foydalanish tahlilini talab qiladi. Ushbu qo'shimcha tushuncha qatlami bilan IT tashkilotlari xavfni kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishi mumkin, masalan, alohida foydalanuvchilar yoki bo'limlarga muqobil ilovalarni topishga o'rgatish yoki eng xavfli ilovalarga kirishni cheklash siyosatini qo'llash lozim. Topilgan ilovalarning biznesga tayyorligini aniqlash uchun tashkilotlar ushbu ilovalar kompaniyaning xavfsizlik siyosati, muvofiqlik siyosati yoki boshqa korporativ talablarni hisobga olgan holda foydalanishga mos kelishini bilishi kerak. Ushbu tushunchalar yordamida tashkilotlar qaysi ilovalarni sanktsiyalash, qaysilariga ruxsat berish va nazorat qilish va qaysi birini butunlay blokirovka qilish haqida ogli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Korxonalar raqamli transformatsiya (RT) tashabbuslarini tezlashtirar ekan, operatsiyalarni shiddat bilan qayta loyihalashtirar ekan va bulutli xizmatlardan foydalangan holda butun biznes

modellarini qayta tasavvur qilar ekan, bunday keng miqyosda qabul qilish kiber jinoyatchilar uchun kiberfiribgarlik qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tashkilotlar o'z operatsiyalarini juda tez raqamli o'zgartirishga o'tayotgani sababli, xavfsizlikni samarali boshqarish haqida o'ylash uchun ko'pincha vaqt kam bo'ladi. Korxonalar ko'pincha tasdiqlangan eng yaxshi amaliyotlarni qo'llamaslikni tanlaydilar, bu esa xavflarni to'g'ri baholash va boshqarishni qiyinlashtiradi (agar imkonsiz bo'lsa). Korxonalar doimiy o'zgarishlarga moslashgani va bulutga faol o'tayotgani sababli, turli xil qarashlar va kun tartibini yaxlit strategiyaga birlashtirish zarurati tug'iladi. Bulutga o'tishni birinchi navbatda xavfsizlik strategiyasini faol rivojlantirish imkoniyati sifatida qaraydigan tashkilotlar nozik tranzaksiyalar va ma'lumotlarni himoya qilish bilan birga bulut xizmatlaridan foydalanishni ta'minlashni muvozanatlashi kerak.

Bulutli xavfsizlikning afzalliklari:

- Xavfsizlik tahdidlariga avtomatik moslashish va ularni kamaytirish uchun sun'iy intellekt (AI) va mashinani o'rganish (ML) dan foydalanish.
- Javob berishni kengaytirish, xavfni kamaytirish va xavfsizlik xatolarini yumshatish uchun avtonom imkoniyatlardan foydalanish.
- Kirish nazorati bilan ma'lumotlarni faol himoya qiling, foydalanuvchi xavfni

boshqaring va shaffoflikni ta'minlang, tahlil va tasniflash vositalarini taqdim etish.

- Mijoz-bulut provayderi sayohati davomida xavfsizlik harakatlarini oqilona boshqarish uchun bulut xavfsizligi uchun umumiy javobgarlik modelini qo'llash.
- “Xavfsizlik birinchi navbatda” yondashuviga erishish uchun xavfsizlik xususiyatlarini arxitektura dizayniga integratsiya qilish.

Rasm 1. Bulutli texnologiyalarda kiberxavfsizlik.

Kiberjinoyat - bu kompyuterni sodir etish yoki o'g'irlik qilishning asosiy vositasi sifatida ishlatadigan har qanday noqonuniy faoliyatni nazarda tutuvchi atama [1]. AQSh Adliya departamenti kiberjinoyat tushunchasini kompyuter yordamida dalillarni saqlash uchun ishlatadigan har qanday noqonuniy faoliyatni o'z ichiga olgan holda kengaytirmoqda. O'sib borayotgan kiberjinoyatlar ro'yxatiga kompyuterlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar, jumladan, tarmoqqa kirish va kompyuter viruslarining tarqalishi, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, ta'qib qilish, qo'rqitish va terrorizm kabi mavjud jinoyatlarning kompyuter variantlari mavjud bo'lib, ular uchun jiddiy muammoga

aylangan. odamlar va xalqlar. [1]. Umuman olganda, oddiy inson tili bilan aytganda, kiberjinoyat deganda kompyuter va Internetdan foydalanib, shaxsning shaxsini o'g'irlash, kontrabandani sotish yoki qurbonlarni bezovta qilish yoki zararli dasturlar orqali operatsiyalarni to'xtatish maqsadida sodir etilgan jinoyat sifatida ta'riflash mumkin.

Ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligi har doim har qanday tashkilot e'tibor beradigan eng yuqori xavfsizlik choralari bo'lib qoladi. Biz hozirda barcha ma'lumotlar raqamli yoki kiber shaklda saqlanadigan dunyoda yashayapmiz. Ijtimoiy tarmoq saytlari foydalanuvchilar o'zlarini do'stlari va oila a'zolari bilan xavfsiz muloqot qilish uchun joy beradi. Uy foydalanuvchilari uchun kiberjinoyatchilar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash uchun ijtimoiy tarmoq saytlarini nishonga olishni davom ettiradilar. Nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki bank operatsiyalari paytida ham inson barcha zarur xavfsizlik choralari ko'rishi kerak.

Quyida kiberxavfsizlikka katta ta'sir ko'rsatayotgan ba'zi texnologiyalar keltirilgan.

Veb-serverlar. Ma'lumot olish yoki zararli kodni tarqatish uchun veb-ilovalarga hujumlar tahdidi saqlanib qolmoqda. Kiberjinoyatchilar o'zlarining zararli kodlarini buzilgan veb-serverlar orqali tarqatadilar. Ammo ko'pchiligi ommaviy axborot vositalarining e'tiborini tortadigan ma'lumotlarni o'g'irlash hujumlari ham katta xavf tug'diradi. Endi biz veb-serverlar va veb-ilovalarni himoya qilishga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Veb-serverlar, ayniqsa, ma'lumotlarni o'g'irlash uchun kiber jinoyatchilar uchun eng yaxshi platformadir. Shu sababli, ushbu jinoyatlar qurboni bo'lmaslik uchun har doim xavfsizroq brauzerdan foydalanish kerak, ayniqsa muhim tranzaksiyalar paytida.

Bulutli hisoblash va uning xizmatlari. Hozirgi kunda barcha kichik, o'rta va yirik kompaniyalar asta-sekin bulutli xizmatlarga o'tmoqda. Boshqacha aytganda, dunyo asta-sekin bulutlar tomon harakatlanmoqda. Ushbu so'nggi tendentsiya kiberxavfsizlikda katta muammo tug'diradi, chunki trafik an'anaviy tekshirish nuqtalarini chetlab o'tishi mumkin. Bundan tashqari, bulutda mavjud ilovalar

soni ortib borayotganligi sababli, qimmatli ma'lumotlarning yo'qolishining oldini olish uchun veb-ilovalar va bulut xizmatlari uchun siyosat boshqaruvlari ham rivojlanishi kerak bo'ladi. Bulutli xizmatlar o'z modellarini ishlab chiqsa-da, xavfsizlik bilan bog'liq muammolar ko'p. Bulut ulkan imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin, biroq siz doimo bulut etuklashgani sari uning xavfsizligi bilan bog'liq muammolar ortib borishini hisobga olishingiz kerak [3].

Rasm 2. Bulutli texnologiyalarda kiberxavfsizlikni ta'minlash qadamlari.

Yillar davomida veb-filtrlash yoki IPS kabi tarmoq xavfsizligi imkoniyatlari bunday maqsadli hujumlarni aniqlashda asosiy rol o'ynadi (asosan dastlabki buzilishdan keyin). Buzg'unchilar jasoratli bo'lib, noaniq usullarni qo'llashi bilan, tarmoq xavfsizligi hujumlarni aniqlash uchun boshqa xavfsizlik xizmatlari bilan birlashishi kerak. Shu sababli, kelajakda yangi tahdidlarning paydo bo'lishining oldini olish uchun xavfsizlik amaliyotimizni takomillashtirish zarur.

Mobil tarmoqlar. Bugun biz dunyoning istalgan burchagida istalgan odam bilan bog'lanishimiz mumkin. Ammo bu mobil tarmoqlar uchun xavfsizlik juda katta muammo. Hozirgi kunda xavfsizlik devorlari va boshqa xavfsizlik choralarini odamlarning planshetlar, telefonlar, shaxsiy kompyuterlar va h.k. kabi qurilmalardan foydalanishi tufayli tobora zaiflashib bormoqda. Va ularning barchasi

foydalaniladigan ilovalarda mavjud bo'lganlardan tashqari yana qo'shimcha xavfsizlik choralarini talab qiladi. Biz har doim ushbu mobil tarmoqlarning xavfsizlik masalalari haqida o'ylashimiz kerak. Boshqa mobil tarmoqlar ushbu kiberjinoatlarga juda sezgir, shuning uchun ular bilan xavfsizlik bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, juda ehtiyot bo'lish kerak.

IPv6 - bu IPv4 (eski versiya) o'rnini bosadigan yangi Internet protokoli bo'lib, u umuman bizning tarmoqlarimiz va umuman Internet uchun asos bo'lgan. IPv6 xavfsizligini ta'minlash shunchaki IPv4 imkoniyatlarini uzatish masalasi emas. Garchi IPv6 ko'proq IP-manzillarni taqdim etishda to'liq o'rinbosar bo'lsa-da, xavfsizlik siyosatida e'tiborga olinishi kerak bo'lgan protokolga juda muhim o'zgarishlar mavjud. Shunday qilib, kiberjinoat bilan bog'liq xavflarni kamaytirish uchun imkon qadar tezroq IPv6 ga o'tish har doim yaxshiroqdir.

Shifrlash - bu xabarlarni (yoki ma'lumotlarni) tinglovchilar yoki xakerlar ularni o'qiy olmasligi uchun kodlash jarayonidir [5]. Shifrlash sxemasida xabar yoki ma'lumot shifrlash algoritmi yordamida shifrlanadi va uni o'qib bo'lmaydigan shifrlangan matnga aylantiradi. Bu odatda shifrlash kaliti yordamida amalga oshiriladi, bu xabar qanday kodlanganligini aniqlaydi. Eng asosiy darajadagi shifrlash ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini himoya qiladi. Ammo shifrlashdan foydalanishning ko'payishi kiberxavfsizlik uchun qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Shifrlash, shuningdek, tarmoqlar (masalan, Internet, elektron tijorat), mobil telefonlar, simsiz mikrofonlar, simsiz interkomlar va boshqalar orqali uzatiladigan ma'lumotlar kabi tranzitdagi ma'lumotlarni himoya qilish uchun ham qo'llaniladi. Shuning uchun kodni shifrlash orqali siz mavjud yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. ma'lumotlarning sizib chiqishidir [5].

Kiberxavfsizlikni ta'minlash usullari.

Kirish nazorati va parol bilan himoyalash. Foydalanuvchi nomi va parol tushunchasi ma'lumotlaringizni himoya qilishning asosiy usuli bo'lgan [5]. Bu birinchi kiberxavfsizlik choralaridan biri bo'lishi mumkin.

Biz olgan hujjatlar yuklab olishdan oldin har doim autentifikatsiya qilinishi kerak, ya'ni ular ishonchli va ishonchli manbadan kelganligi va ular o'zgartirilmaganligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishi kerak [5]. Ushbu hujjatlarning autentifikatsiyasi odatda qurilmalarda o'rnatilgan antivirus dasturi orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, qurilmalarni viruslardan himoya qilish uchun yaxshi antivirus dasturi ham zarur.

Zararli dasturiy ta'minot skanerlari odatda tizimda mavjud bo'lgan barcha fayl va hujjatlarni zararli kod yoki zararli viruslar uchun skanerlaydigan dasturdir. Viruslar, qurtlar va troyan otlari ko'pincha birgalikda guruhlangan va zararli dastur deb ataladigan zararli dasturlarga misoldir.

Xavfsizlik devori - bu Internet orqali kompyuteringizga kirishga urinayotgan xakerlar, viruslar va qurtlarni filtrlashga yordam beradigan dasturiy ta'minot yoki apparat qismidir [5]. Internetga kiradigan yoki undan chiqadigan barcha xabarlar mavjud xavfsizlik devori orqali o'tadi, u har bir xabarni tekshiradi va belgilangan xavfsizlik mezonlariga javob bermaydiganlarni bloklaydi. Shuning uchun xavfsizlik devorlari zararli dasturlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Antivirus dasturlari - viruslar va qurtlar kabi zararli dasturlarni aniqlaydigan, oldini oladigan va zararsizlantirish yoki o'chirish uchun choralar ko'radigan kompyuter dasturi. Aksariyat antivirus dasturlari avtomatik yangilash xususiyatini o'z ichiga oladi, bu dasturga yangi virus fillarini yuklab olish imkonini beradi, shunda ular yangi viruslar aniqlangandan so'ng darhol tekshiriladi. Antivirus dasturi har bir tizim uchun zarur va asosiy zaruratdir.

Xulosa. Kompyuter xavfsizligi keng ko'lamli mavzu bo'lib, dunyo tobora o'zaro bog'lanib borayotgani va muhim tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun tarmoqlardan foydalanilgani sababli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot xavfsizligi kabi kiberjinoyatlar ham yil sayin turli yo'llarni bosib o'tishda davom etmoqda. Rivojlanayotgan va buzg'unchi texnologiyalar, shuningdek, har kuni kashf etilayotgan yangi kiber vositalar va tahdidlar tashkilotlarni nafaqat o'z

infratuzilmasini himoya qilishda, balki buning uchun yangi platformalar va razvedka talab qilishda ham qiyinchilik tug'dirmoqda. Kiberjinoyat uchun mukammal yechim yo'q, lekin biz kibermakonda xavfsiz va xavfsiz kelajakka ega bo'lish uchun uni minimallashtirishga harakat qilishimiz kerak.

Bulutli xavfsizlik tashkilotlarga xavfsizlik muammolarini hal qilish va me'yoriy talablarga rioya qilishni ta'minlash uchun yondashuvni taqdim etadi. Samarali bulut xavfsizligi bulut texnologiyalari stekida bir nechta xavfsizlik qatlamlarini talab qiladi, jumladan:

- Nozik tizimlar va ma'lumotlarga ruxsat berilgan kirishni blokirovka qilish uchun mo'ljallangan profilaktik nazorat.
- Audit, monitoring va hisobot berish orqali tizimlar va ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish va o'zgarishlarni aniqlash uchun mo'ljallangan detektiv nazorat.
- Avtomatlashtirilgan boshqaruv elementlari muntazam va muhim xavfsizlik yangilanishlarining oldini olish, aniqlash va ularga javob berish uchun mo'ljallangan.
- Xavfsizlik siyosatlarini, standartlarini, amaliyotlarini va protseduralarining qo'llanilishini nazorat qilish uchun mo'ljallangan ma'muriy nazorat.

Mashinali o'rganish va sun'iy intellekt bulutli xavfsizlik portfelini kontekstdan xabardorlik texnologiyalari bilan to'ldirishi mumkin. Bulutli xavfsizlik korxonalariga tarmoq, apparat, operatsion, amaliy, kremniy va saqlash qatlamlari uchun himoyani kengaytirish orqali IaaS, PaaS va SaaSni himoya qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Cybercrime [Electronic resource] // <https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime>.
2. VV Byts', RM Zulunov. Specification of matrix algebra problems by reduction. Journal of Mathematical Sciences. T. 71, 2719–2726 (1994).
3. Web Server and its Types of Attacks [Electronic resource] // URL:

<https://www.greycampus.com/opencampus/ethical-hacking/web-server-and-its-types-of-attacks>.

4. The NIST Definition of Cloud Computing [Electronic resource] // URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf>.

5. Advanced persistent threat [Electronic resource] // URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_persistent_threat.

6. Stallings W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th Edition / W. Stallings. - London: Pearson plc, Cop. 2017. - 766 p.

7. Р. Зулунов, А.Горовик. Внедрение технологий искусственного интеллекта, нравственные и правовые нормы. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions", 2023.

8. R.Zulunov. Pythonda neyron tarmoqni qurish va bashorat qilish. Al-Farg'oniy avlodlari, 2023, 1/4, с. 22-26.

9. R Zulunov, O Otaqulov. Ограничения обучения языку программирования JAVA в образовательных системах. Потомки Аль-Фаргани, 2023, т.1/2, с. 37-40

10. R Zulunov. Staff Incentives Based on Kpi Principles. Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions", 2023/10/9

12. R.Zulunov, Z.Samatova. Bulutli texnologiyalarda kiberxavfsizlik taminlashda CASB yechimlari.Потомки Аль-Фаргани, 2024, 1(1), с. 93–98.

